

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING AQLIY TAFAKKURINI TURLI O'YINLAR YORDAMIDA RIVOJLANTIRISH.

Suvanova Sevara Baxodir qizi

+998933274400

ssuvanova466@gmail.com

Termiz davlat pedagogika instituti Maktabgacha
va boshlang'ich ta'lim fakulteti o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13923511>

Annotatsiya: Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimiga katta e'tibor qaratilmoqda. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tizimida olib borilgan ishlar hamda, maktabgacha yoshdagi bolajonlarda interfaol texnologiya va metodlarni qo'llab ko'rish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: bolalar, didaktik o'yinlar, interfaol, texnologiya, metodlar, maktabgacha ta'lim, bolalar psixologiyasi.

Ma'lumki, maktabgacha ta'lim davrida tarbiyalanuvchilarning asosiy faoliyat turio'yin hisoblanadi. O'yin jarayonida bola shakllana boshlaydi. Pedagogik nuqtai nazardan to'g'ri tashkil etilgan o'yin axloqiy, irodaviy xususiyatlarni shakllantirish bilan birga, unda bilim olishga, tevarak-atrofnii bilishga qiziqish uyg'otadi. Maktabgacha ta'lim tizimida o'yinlarni uchta asosiy guruhga ajratish mumkin. 1. Didaktik -bolalar dunyoqarashini kengaytirish, bilish faoliyatini tashkil etish, bilimlarini amaliyotda qo'llashga o'rgatish, ko'nikma va malakalarini rivojlantirish. 2. Tarbiyaviy -mustaq illik va irodani tarbiyalash, axlaqiy-estetik sifatlarni shakllantirish hamkorlikda ishlashga o'rgatish. 3. Rivojlantiruvchi-diqqat, xotira, nutq, tafakkurni rivojlantirish, taqqoslashga, tahlil qilishga o'rgatish. O'quv faoliyatiga bo'lgan qiziqishni rivojlantirish. O'yinlarni o'tkazishga qo'yiladigan talablar: -o'yinlarni tanlashda bolaning yosh xususiyatlarini inobatga olish; -maqsadni aniq belgilash; -o'yinlarni bosqichma-bosqich amalga oshorish yo'llarini ishlab chiqish; -o'yin jarayoniga barcha bolalarni jalb etish; -o'yindagi individuallashtirish va guruhlash tamoyillarini hisobga olish;(didaktik o'yinlar, so'z o'yinlari, qoidalari-harakatli, ijodiy-ixtiyoriy, mazmunli-rangli o'yinlarda) -bolalar fikrlashi uchun sharoitlar yaratish; -bola erishgan yutuqlarni e'tiborga olish, ularni rag'batlantirish; Bolalarni rivojlantirishda ijodiy va rolli o'yinlar alohida ahamiyatga ega. Bu turdagi o'yinlarning quyidagi xususiyatlari mavjud. O'yin jarayonida bola atrofdagi insonlar hayotini, hamda aks ettirishi mumkin. Bu uning ijtimoiylashuvi jarayoniga samarali ta'sir ko'rsatadi. Olgan bilimlarini, o'rgangan narsalarini amalda qo'llash, mashq qilish imkoniga ega bo'ladi.

Buning natijasida bolaning ongi, bilish qobiliyati, tafakkuri rivojlanadi. Jamoa bo'lib tashkil etilgan o'yinda uning barcha a'zolari o'rtasida o'zaro munosabatlar o'rnatiladi. Bu hurmat qilishga hamda o'zining mustaqil fikriga ega bo'lishga o'rgatadi. Bolalarni har tomonlama rivojlantirish bilan birga, o'yin qoidalari ham takomillashib boradi. Tarbiyachi bolalarning qiziqishlari, intilishlariga qarab, o'yinga ma'lum bir o'zgartirishlar kiritishi maqsadga muvofiqdir. Tarbiyachi bolalar faoliyatini boshqaradi, ya'ni ularni o'yin mazmuni bilan tanishtirib, faol va mustaqil harakatlar bajarishga undaydi, qoidalarining to'g'ri bajarilishini nazorat qiladi

Maktabgacha yoshdagi bolalarning faoliyatlari – o'yin, rasm chizish, plastilin yoki loydan biron narsa yasash, applikasiya, qurish-yasash va shu kabilardan iborat bo'ladi. Bolalar odatda kishilarning topshiriq va takliflari bilan ma'lum faoliyatga kirishadilar. Ayrim hollardagina bolalarning o'zlari mustaqil ravishda u yoki bu faoliyatni bajaradilar. Har ikki holatda ham bolalar faoliyati ma'lum natijaga ega bo'ladi. Interfaol metodlar, maktabgacha ta'lim tizimida o'rganish jarayonini yanada samarali va qulaylashtiradigan usullardir. Bu metodlar talabalarning o'zaro aloqalarini rivojlantirish, bilimlarni amaliyotga o'tkazish va o'rganishning yanada maqsadli bo'lishiga yordam beradi. Interfaol metodlar quyidagi shakllarda amalga oshirilishi mumkin: 1. Guruh ishlanmalar: Talabalar guruhlariga bo'linib, bir-biri bilan hamkorlik qilib, masalalarni yechish va savollar ustida ishlashadi. Bu usul talabalarning fikrlarini almashish, muammolar yechimi uchun muhimdir. 2. O'yinlar va mashg'ulotlar: O'yinlar va mashg'ulotlar orqali talabalar nazariy bilimlarni amaliyotga o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu usul bilimlarni qiziqarli, jiddiyarsiz va eglanuvchi hollarda o'rganishni ta'minlaydi. 3. Internet resurslari: Internet talabalarga keng doirasidagi ma'lumotlarga kirish imkonini beradi. Talabalar ilgari tayyorlangan online darsliklardan foydalanishi mumkin. Bu usul talabalarni o'zining o'rganish yo'lidagi o'zaro hamkorlik va mustaqil ishlashga ko'rsatadi. 4. Elektronik darsliklar: Elektronik darsliklar, talabalar uchun o'rganish materialini interfaol shaklda taqdim etishga yordam beradi. Bu usul orqali talabalar o'zlarining tempida va imkoniyatlari bo'yicha o'rganishlari mumkin. 5. Videolar va interaktiv multimedia: Videolar va interaktiv multimedia materiallar, talabalarga ma'lumotlarni vizual shaklda taqdim etadilar. Bu usul bilimlarni yanada qiziqarliroq, tushunarliroq va tasavvur qilishga yordam beradi. Interfaol metodlar maktabgacha ta'lim tizimida o'rnatish mumkinligiga ega bo'ladi, ular talabalarning o'rganish jarayonini yanada qiziqarliroq, samaraliroq va maqsadliroq qiladilar. Interfaol o'rganish, shubha yo'qki, pedagogikaning

qiziqarli, ijodiy, istiqbolli yoʻnalishidir. Bu ularning psixologik imkoniyatlarini hisobga olgan holda maktabgacha yoshdagi bolalarning barcha imkoniyatlarini roʻyobga chiqarishga yordam beradi. Interaktiv texnologiyalardan foydalanish butun dunyo boʻylab dunyodagi bolalar haqidagi bilim va taqdimotni boyitishga imkon beradi, tengdoshlar va kattalar bilan munosabatlar haqida bolalarni ijtimoiy munosabatlar tizimida faol munosabatda boʻlishga undaydi. Pedagogika sohasida bir nechta oʻquv modellari farq qiladi: 1) Passiv – bola mashgʻulotning “obʻekt” sifatida ishlaydi (tinglash va tomosha qilish) 2) faol – bola mashgʻulotning “mavzusi” sifatida ishlaydi (mustaqil ish, ijodiy vazifalar) 3) Interfaol – bola va oʻqituvchining oʻzaro ishlashi. Maktabgacha taʼlim tizimida interfaol metodlarning oʻrni juda muhimdir. Interfaol metodlar, oʻquvchilarning oʻrganish jarayonini yanada samarali qilish va ularning motivatsiyasini oshirishga yordam beradi. Bunday metodlar, traditsional dars usullaridan farqli ravishda, oʻquvchilarni faollashtirish va ularning bilim darajasini oshirish maqsadida amalga oshiriladi. Bu metodlar orqali oʻquvchilar, axborot texnologiyalaridan (kompyuterlar, smartfonlar, planшетlar) foydalanib, maʼlumotlarga tez va qulaylik bilan kirishi mumkin boʻladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- [1] M. Vohidov. Bolalar psixologiyasi. – Toshkent. «Oʻqituvchi» – 1882. [2] A.V. Petrovskiy va boshqalar. Umumiy psixologiya. – T.: «Oʻqituvchi». – 1992. [3] M.G. Davletshin, Sh. Doʻstmuhamedova, M. Mavlonov, S.Toʻychiyeva. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya (oʻquv-metodik qoʻllanma). TDPU, – T.: – 2004. [4] Z. Nishanova. Bolalar psixodiagnostikasi. TDPU nashriyoti. Toshkent – 1998. [5] Запорожец А.В., Элконин Д.Б. Психология детей дошкольного возраста. – Москва. Просвещение. –
- Suvanova S. B. Q. MAKTABGACHA TAʼLIM TASHKILOTLARIDA BOLALARNI HARAKATLI OʻYINLAR VOSITASIDA JISMONIY VA AQLIY RIVOJLANTIRISH YOʻLLARIDAN FOYDALANISH TEXNOLOGIYALARI //Analysis of world scientific views International Scientific Journal. – 2023. – T. 1. – №. 6. – C. 35-39.
- Suvanova S. B. THE IMPORTANCE OF THE GAME IN THE CREATIVE DEVELOPMENT OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE //Oriental Journal of Education. – 2023. – T. 3. – №. 03. – C. 1-5.